

ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЧАСТОТУ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ У ДЕВОЧЕК-ПОДРОСТКОВ

Зуфарова Ш.А.

Ташкентский педиатрический медицинский институт

Исмаилова К.Г.

Ташкентский педиатрический медицинский институт

Аннотация: Менструальная дисфункция часто является осложнением дисфункции щитовидной железы. Эти нарушения нейроэндокринной регуляции репродуктивной системы наиболее деструктивны в подростковом периоде. К сожалению, литературных данных о нарушении менструальной функции при заболеваниях щитовидной железы очень мало, а имеющиеся данные базируются в основном на материале исследования взрослых пациенток, поэтому проблема нарушения менструальной функции у девочек-подростков, связанного с тиреоидной патологией, далека от решения. и требует дальнейшего изучения.

Ключевые слова: менструальный цикл, девочки подростки, нарушения, репродуктивная система, щитовидная железа.

Annotation: Menstrual dysfunction is often a complication of thyroid dysfunction. These disorders of the neuroendocrine regulation of the reproductive system are most destructive in adolescence.

Unfortunately, there is very little literature data on menstrual dysfunction in diseases of the thyroid gland, and the available data are based mainly on studies of adult patients, so the problem of menstrual dysfunction in adolescent girls associated with thyroid pathology is far from being solved. and requires further study.

Key words: menstrual cycle, teenage girls, disorders, reproductive system, thyroid gland.

Важность оценки репродуктивного здоровья девочек и девушек-подростков, необходимость разработки системы мер профилактики его нарушения объясняются тем, что у женщин репродуктивного возраста роль этой патологии весьма значительна. Данные исследования показывают, что треть женщин с бесплодием и четверть с невынашиванием беременности имели различные нарушения менструального цикла при его становлении [1].

Одной из актуальных проблем в детской гинекологии и эндокринологии является увеличение заболеваний щитовидной железы. В настоящее время установлена взаимообусловленность репродуктивной и тиреоидной систем, что ведет к развитию сочетанных патологий при функциональных нарушениях одной из систем [3, 4, 10]. Как известно нарушение репродуктивного здоровья у девочек-подростков при его формировании и становлении является серьезной проблемой, а изучение особенностей влияния заболеваний щитовидной железы на становление менструальной функции – актуальным. Актуальность данной проблемы подтверждается еще тем, что в мире с каждым годом увеличивается частота встречаемости нарушений менструальной функции среди девочек-подростков, что происходит одновременно с увеличением распространенности заболеваний щитовидной железы [2, 5, 8, 11].

Ведущее место среди гинекологических заболеваний у девушек занимают нарушения менструального цикла (НМЦ) - динамический признак дебюта развивающегося патологического процесса, связанного с несостоятельностью репродуктивной функции [6, 7, 17, 19]

Учитывая незавершенность развития репродуктивной системы, гинекологические заболевания у девушек-подростков протекают иначе, чем у взрослых [18]. Нередко транзиторная стрессорная дисфункция яичников в пубертате, проявляющаяся лишь НМЦ, при пассивной или неадекватной врачебной тактике переходит в тяжелые заболевания, трактуемые как синдром формирующихся поликистозных яичников (СФПКЯ), гипоталамический синдром пубертатного периода (ГСПП), гиперандрогенный и метаболический

синдромы, неблагоприятно влияющие 5 на репродуктивный прогноз, фертильность, вызывая перинатальные и онкологические катастрофы [20, 22, 26].

Физиологический менструальный цикл характеризуется ритмичными изменениями в организме девушек, контролируемые нервной и эндокринной системами. Характер менструального цикла у девушек подростков отражает взаимосвязи в системе регуляции гипофиз-гипоталамус-яичники [25, 29].

На развитие репродуктивной системы в периоде полового созревания оказывают влияние как экзогенные, так и эндогенные воздействия. [30, 31].

Подростковый период длится от начала полового созревания до наступления физиологической и социальной зрелости, т.к. в процессе полового созревания девочек выделяют два периода: препубертатный - с 8 лет до менархе и пубертатный: первая фаза (подростковый период) – с менархе до 16 лет; вторая фаза (юношеский период) – с 16 до 18 (20) лет [12].

Состояние репродуктивного здоровья современных девочек является фактором, который определит воспроизводство населения и демографическую ситуацию ближайшего будущего. Реализация репродуктивной функции женщины в современных условиях показывает, что подготовка к материнству должна начинаться задолго до наступления зрелого возраста и при этом вестись с учетом состояния здоровья в пубертатном периоде, а иногда и в детстве [14,15].

Заболевания щитовидной железы в структуре эндокринной патологии у детей и подростков в последние годы выдвигаются на первое место. При этом известна тесная функциональная взаимосвязь тиреоидной и репродуктивной систем, которая обуславливает высокую вероятность развития сочетанных нарушений при расстройствах одного из этих звеньев гомеостаза. Проблема нарушений репродуктивного здоровья в данный возрастной период, когда происходит его формирование и становление, вызывает особенно серьезную обеспокоенность во всем мире и представляется актуальным изучение

характера влияния заболеваний щитовидной железы на менструальную функцию девушек. Тем более что с каждым годом количество больных девушек с расстройствами менструальной функции увеличивается [24] и, что важно, происходит это одновременно с увеличением распространенности патологии щитовидной железы в подростковом возрасте [33].

Менструальной функции занимают первое место [28] и составляют 50,7% от их общего показателя [13]. При нарушениях менструальной функции и йододефицитных состояниях, когда отмечается снижение функциональной активности щитовидной железы, имеются отличия и в экскреции половых гормонов, а также снижение показателей в крови лютропина, фоллитропина гормонов и эстрогенов; и, кроме того, отмечается снижение функции щитовидной железы, сопровождающиеся дисфункцией гипоталамо-гипофизарной системы в целом [16].

Исследования особенностей становления менструальной функции при заболеваниях щитовидной железы у девушек-подростков, определение у них критериев диагностики, разработка оптимальных методов лечения больных с разными клиническими вариантами сочетанных нарушений и четких практических рекомендаций, - являются составляющими актуальной проблемы педиатрии, акушерства и гинекологии.

Сложившаяся ситуация побуждает медицинскую науку и практическое здравоохранение к более пристальному изучению вопросов, касающихся охраны репродуктивного здоровья девочек и подростков, ставит перед клиницистами и организаторами здравоохранения ряд задач, решение которых направлено на совершенствование существующей системы медико-социальной и лечебно-профилактической помощи девушкам-подросткам, разработку новых подходов к санитарно-профилактической работе с подростками и их родителями по вопросам профилактики нарушений репродуктивного здоровья [27, 31].

Одним из основных показателей репродуктивного здоровья девочек является распространенность гинекологической патологии в популяции.

Показатель фиксирует количество больных, выявленных при обследовании популяции за определенное время (месяц, год, неделя). В отличие от распространенности патологии гинекологическая заболеваемость определяется количеством новых случаев заболевания, выявленных за год. Распространенность гинекологических заболеваний у девочек изучается ежегодно по данным профилактических осмотров и отражает частоту гинекологической патологии за определенное время, куда войдут как случаи впервые выявленной патологии, так и уже диагностированные. [39.] Официальная государственная статистика учитывает гинекологические заболевания у девочек лишь по двум рубрикам - болезни мочеполовой системы и расстройства менструаций (формы 12 и 14). Безусловно, указанные сведения не позволяют получить достаточных данных о структуре и частоте гинекологической патологии у детей. В научной литературе содержится много сведений, посвященных этой проблеме, где отражен гораздо более широкий спектр нозологических форм. Оценка состояния репродуктивного здоровья большой популяционной группы по основному показателю - распространенности гинекологической патологии среди девочек - проводится по данным профилактических осмотров организованных групп детей. Этот показатель является единственным индикатором состояния репродуктивного здоровья популяции детей до 18 лет.

В последние годы получили развитие исследования роли щитовидной железы в процессах полового созревания [9]. Рядом авторов отмечается высокая частота отклонений в темпах полового созревания и становлении менструальной функции при патологии щитовидной железы [18].

Однако проблема ассоциированной тиреоидно - гонадной патологии у подростков изучена недостаточно. Доказано, что явные формы тиреоидной патологии всегда сопровождаются нарушениями полового развития [23]. При этом вопрос о влиянии субклинических форм патологии щитовидной железы продолжает активно обсуждаться.

До сих пор четко не очерчены формы поражения щитовидной железы при различных вариантах нарушении полового развития. Нет единого мнения о характере взаимоотношений гипоталамо - гипофизарно - гонадной и гипоталамо - гипофизарно - тиреоидной системами. Сведения же о секреции гонадотропинов и пролактина при дисфункциях щитовидной железы противоречивы.

Многие исследователи указывают на то, что расстройства менструальной функции часто являются осложнениями, вызванными нарушениями функции щитовидной железы. Эти нарушения нейроэндокринной регуляции 5 репродуктивной системы наиболее деструктивны именно в подростковом периоде [21].

Данные литературы о характере нарушений менструальной функции при заболеваниях щитовидной железы малочисленны и представлены фрагментарно [41]. Авторы, как правило, лишь констатируют, что у девушек-подростков с заболеваниями щитовидной железы могут встречаться различные нарушения менструальной функции в виде олигоопсоменореи или гиперполименореи, реже аменореи.

Этиология аменореи и олигоменореи у подростков остается неизвестной во многих случаях, за некоторыми исключениями, такими как синдром Тернера, или как результат медицинских вмешательств, преимущественно, в онкологии (химиотерапия, лучевая терапия). Немало работ посвящено исследованию нарушения процессов роста и созревания фолликулов как причины олигоменореи, гипофункции яичников и СПКЯ [35, 36, 40]. Предполагаемые механизмы овариальной гипофункции основаны на уменьшении пула ооцитов, ускоренной фолликулярной атрезии и/или на нарушении фолликулогенеза на различных его стадиях [43].

Многие зарубежные ученые уже на протяжении более полувека занимаются изучением преждевременного уменьшения овариального резерва, приводящего к бесплодию и преждевременной менопаузе [39]. Понятие нормальной и патологической функции яичников несколько изменилось в

последние годы. Существуют доказательства того, что яичник стареет по очень точным закономерностям (по сравнению со старением других органов и тканей). На фолликулогенез, наступление менархе и менопаузы оказывает влияние наследственности индивидуальная изменчивость [32]. Менархе является интегративной характеристикой гармонического развития девочки. Возраст менархе зависит от множества факторов и, прежде всего, от ростовых соотношений. По данным Frisch R.E. (2004) наступление менархе связано не только с набором «критической массы жировой ткани», но и достижением определенного роста [34]. Frisch R. E. (2004) было установлено, что самое существенное изменение состава тела перед менархе – это значительное возрастание количества жировой ткани - на 120% (5 -11 кг) [34]. При этом, «тощая» масса тела увеличивается лишь на 44%. Так, если вначале пубертата соотношение между «тощей» массой и количеством жира составляет 5:1, то к моменту менархе - 3:1. Вес в менархе у подростков различный, но соотношение между «тощей» массой и количеством жира, а также относительное содержание воды в организме – одинаковое. Вода составляет, в среднем, 55% массы тела, а содержание жира - 24% [34]. 31 Клиническая картина гипofункции яичников значительно варьирует. Уровень ФСГ в сыворотке и менструальный цикл могут быть неизменными на ранних стадиях ПНЯ и проявляться только бесплодием. Повышение уровня ФСГ в сыворотке при регулярных менструальных циклах свидетельствует о снижении фолликулярного резерва яичников. Менструальные циклы становятся нерегулярными или отсутствуют, а сывороточные уровни ФСГ повышаются в ответ на повышенное выделение ГнРГ, что сопровождается стойкими и преждевременными нарушениями репродуктивной функции в виде олигоменореи и аменореи [37].

В течение последнего десятилетия активно ведется поиск динамических мутаций в генах, ответственных за регуляцию овариального резерва [43]. Была выявлена взаимосвязь между изменениями числа CGG повторов в гене FMR1 и нарушениями процесса роста и созревания фолликула. Связь между старением

яичников и X-хромосомой продолжает изучаться [42]. На обоих плечах X-хромосомы обнаружено значительное количество генов и генов-кандидатов, которые имеют взаимосвязь с репродуктивной функцией [38].

Список литературы:

1. Журавлева И.В. Здоровье подростков: социальный анализ. М., ИС РАН, 2002
2. Уварова Е.В. Медико-социальные аспекты репродуктивного здоровья современных девочек России. Репродуктивное здоровье детей и подростков, №4 2006 г. стр. 10-16
3. Учебник гинекологии под редакцией Г.М.Савельевой.,2007г.
4. Баранов, А.А. Физическое развитие детей и подростков на рубеже тысячелетий / А.А. Баранов, В.Р. Кучма, Н.А. Скоблина. – М.: Научный центр здоровья детей РАМН, 2008. – 216 с
5. Куликов, А.М. Современные медико-социальные технологии охраны здоровья подростков и молодежи / А.М. Куликов, В.П. Медведев, П.Н. Кротин / Вестник Санкт-Петербургской медицинской академии последипломного образования. – 2010. –С. 106-115
6. Кучма, В.Р. Стратегия «Здоровье и развитие подростков России» как инструмент охраны и укрепления здоровья подростков / В.Р. Кучма, И.К. Рапопорт // Репродуктивное здоровье детей и подростков. - 2011. - № 2. –С. 11-21.
7. Уварова, Е.В. Пособие по обследованию состояния репродуктивной системы детей и подростков: для врачей-педиатров, акушеров-гинекологов и урологов-андрологов / Е.В. Уварова, Д.И. Тарусин. - М.: Триада-Х, 2009. - 232 с.
8. Жуковец, И.В. Особенности формирования репродуктивной системы у девочек с дисфункцией гипоталамуса / И.В. Жуковец, Т. С. Быстрицкая // Доктор.Ру. – 2012. - № 1 (69). - С.52-55

9. Коколина, В.Ф. Детская и подростковая гинекология. - М.: Медпрактика-М, 2012. - 640 с
10. Charania, J.S., Salaskar V.V. Disorder of sexual development in menstrual dysfunction // Journal Obstet Gynaecol India. – 2014. - Vol. 63, № 3. – P. 190– 193. Christ J.P. Follicle number, not assessments of the ovarian stroma, represents the best ultrasonographic marker of polycystic ovary syndrome / J. P. Christ [et al.] // Fertil Steril.– 2014. –Vol. 101(1). –P. 280–287
11. Glueck, C.J., Morrison J.A., Wang P., Woo J.G. Early and late menarche are associated with oligomenorrhea and predict metabolic syndrome 26 years later // Metabolism. 2013. – Vol. 62, № 11. – P. 1597 – 1606 // PubMed [Electronic resource]. – PubMed, Inc, 2013. - Aug 2013. - Doi: 10.1016/j.metabol.2013.07.005. – (15.08.2013).
12. Jacobs, A.M. Oligomenorrhea in the Adolescent // The Female Patient. – 2012. – Vol. 37, № 1. - P. 19-24.
13. Paris, F., Tardy V., Chalancon A. et al. Premature pubarche in Mediterranean girls: high prevalence of heterozygous CYP21 mutation carriers. // Gynecol Endocrinol. – 2010. – Vol. 26, № 5. – P. 319-324.
14. Welt, C.K., Evaluation of the menstrual cycle and timing of ovulation // UpToDate [Electronic resource]. – UpToDate, Inc, 2014. - Jan 2014. – Mode access: http://www.uptodate.com/contents/evaluation-of-the-menstrual-cycle-andtiming-of-ovulation?source=search_result&search=oligomeno. - (26.02.2014).].
15. Богданова, Е.А. Гинекология детей и подростков. М.: Медицинское информационное агентство, 2000. – 332 с.
16. Буралкина, Н.А. Параметры овариального резерва девочек 15-17 лет с гармоничным половым и физическим развитием // Н.А. Буралкина, Е.В. Уварова // Репродуктивное здоровье детей и подростков. - 2010. - № 3. - С. 20-28.
17. Евенц, С.А. Гормонально–метаболический статус у девочекподростков с первичной олигоменореей на фоне оптимальной массы

тела и ее дефицита / С.А. Левенец, Д.А. Кашкалда, Н.А. Удovicова // Украинский журнал детской эндокринологии. – 2013. - № 2 (5). – С. 5-8.

18. Уварова, Е.В. Детская и подростковая гинекология: руководство для врачей / Е.В. Уварова. – М.: Литтерра, 2009. - 375 с.

19. Чеботарева, Ю.Ю. Механизмы формирования синдрома поликистозных яичников в периоде полового созревания, клиническое течение, профилактика и лечение: автореф. дис. ... докт. мед. наук: 14.01.01. – Ростовн/Д, 2009. – 40 с

20. Cirik, D.A., Dilbaz B. What do we know about metabolic syndrome in adolescents with PCOS? // J. Turk. Ger. Gynecol. Assoc. – 2014. – Vol. 15, № 1. – P. 49-55

21. Абдуллаева, Р.Г. Условия и образ жизни как факторы риска нарушений репродуктивного здоровья у учащихся девушек 15–18 лет с дефицитом массы тела / Р.Г. Абдуллаева, М.Б. Хамошина, Е.В. Радзинская // Проблемы, достижения и перспективы развития медико-биологической науки и практического здравоохранения: сборник материалов конференции с международным участием. - Судак, 2009. - С. 3–6.

22. Ткаченко, Л.В. Оценка психовегетативной регуляции при дисфункции гипоталамуса у молодых женщин с нарушениями репродуктивной функции / Л.В. Ткаченко, М.Г. Салий // Репродуктивное здоровье детей и подростков. - 2013. - № 6 (53). - С. 25-31.

23. Чеботарева, Ю.Ю. Механизмы формирования синдрома поликистозных яичников в периоде полового созревания, клиническое течение, профилактика и лечение / Ю.Ю. Чеботарева // Международный эндокринологический журнал. - 2011. - № 6 (38). - С. 105-114.

24. Чеботарева, Ю.Ю. Особенности адаптационных реакций у пациенток с синдромом поликистозных яичников / Ю.Ю. Чеботарева, И.П. Кочеткова // Кубанский научный медицинский вестник. - 2009. - № 5. - С. 132-134.

25. Welt, C.K., Barbieri R.L. Etiology, diagnosis, and treatment of secondary amenorrhea // UpToDate [Electronic resource]. – UpToDate, Inc, 2014. - Jan 2014. – Mode access: http://www.uptodate.com/contents/etiology-diagnosis-andtreatment-of-secondaryamenorrhea?source=search_result&search=oligomenorrhea+. – (26.02.2014).].

26. Буралкина, Н.А. Овариальный резерв у здоровых девочек-подростков / Н.А. Буралкина, Е.В. Уварова / Педиатрическая фармакология. - 2010. - Т. 7. - № 5. - С. 38-43.

27. Василевская, Л.Н. Гинекология от пубертата до постменопаузы / Л.Н. Василевская, В.И. Грищенко, Н.А. Щербина, В.П. Юровская; под ред. акад. РАМН, проф. Э.К. Айламазяна. – М.: МЕДпресс-информ, 2006. – 2-е изд., доп. – 495 с

28. Лысяк, Д.С. Роль прегравидарной подготовки женщин репродуктивного возраста с олигоменореей в пубертатном периоде в профилактике осложнений беременности / Д.С. Лысяк, Н.Н. Штель // Вестник Российского университета дружбы народов. - 2011. - № 5. - С. 236- 242

29. Халимова, Д.Р. Репродуктивное здоровье девочек Удмуртии и мероприятия по его улучшению: автореф. дис. ... докт. мед. наук: 14.01.01. – Пермь, 2012. – 57 с., 220 Rusyn, L. P. Reproductive health in adolescent girls in puberty, born with underweight [Article in Ukrainian] / L.P. Rusyn, V.A. Malyar, V. Malyar // Lik Sprava. – 2014.–Vol. 12. – P. 65–68.

30. Сависько, А.А. Поликлиническая педиатрия в схемах и таблицах / А.А. Сависько, В.Н. Чернышов, С.Г. Гончаров, М.С. Касьян, Т.Б. Козырева, А.А. Лебеденко, В.Д. Павленко, С.Н. Полукеева, Т.Д. Тараканова, Л.С. Щербак Л.С. / Ростов-н/Д: ГОУ ВПО РостГМУ, 2009. – 560 с

31. Абдурахманова, Ф.М. Эндокринные нарушения у девушек, перенесших психоэмоциональный стресс / Ф.М. Абдурахманова, З.Х. Рафиева // Рос. вестник акушера-гинеколога. 2009. - № 4. - С. 51-54.

32. Руководство по эндокринной гинекологии / под ред. Е.М. Вихляевой. - М.: Медпрактика-М, 2006. - С. 360–395.
33. Серов, В.Н. Клинико-физиологические основы гинекологической эндокринологии / В.Н. Серов, А.А. Кожин, В.Н. Прилепская. – Ростов-н/Д: Эверест, 1998. - 368 с
34. Айламазян, Э.К. Гинекология от пубертата до постменопаузы. - М.: МЕДпресс, 2007. - 512 с
35. Коколина, В.Ф. Гинекологическая эндокринология детского и подросткового возраста. - М.: Медпрактика-М, 2005. - 340 с.
36. Bethea, C.L., Phu K., Reddy A.P, Cameron J.L. The effect of short moderate stress on the midbrain corticotropin-releasing factor system in a macaque model of functional hypothalamic amenorrhea // Fertil. Steril. – 2013. - Vol. 100(4). – P. 1111-21
37. Zitelli, B.J., Nowalk A.J. Pediatric and Adolescent Gynecology / Atlas of Pediatric Physical Diagnosis, Sixth Edition. – 2012. - Vol. 18. - P. 693-730.
38. Панова, И.В. Особенности эндокринного статуса детей I и II групп здоровья в начале полового созревания с учетом типологических особенностей вегетативной нервной системы / И.В. Панова, Э.В. Дудникова // Кубанский научный медицинский вестник. - 2012. - № 3 (132). - С. 108-114.]
39. Белик, С.Н. Место синдрома хронической усталости среди факторов риска нарушения репродуктивного потенциала молодежи / С.Н. Белик, И.В. Подгорный, Ю.В. Можинская, Т.В. Жукова, О.А. Свинтуховский // Сборник конференции НИЦ Социосфера. – 2016. – № 23. – С. 44–47.
40. Кузнецова, И.В. Стресс и фертильность / И.В. Кузнецова, В.М. Михаэлянц, Д.О. Санта-Мария-Фер врач и пациент // Женская консультация. Экстравыпуск. – 2015. - С. 11-13.
41. Коколина В.Ф Маточные кровотечения пубертатного периода (пособие для врачей) –М. Медпрактика-М, 2007 г. 32 с.
42. Дедов И.И., Семичева Т.В., Петеркова В.А. Половое развитие детей: Норма и патология. М., Колор Ит Студио, 2002. С 11-67.
43. Семятов С.М. Репродуктивное здоровье девушек-подростков Московского мегаполиса в современных социально-экономических и экологических условиях. Автореф. Док. Мед наук. Москва 2009.